

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.

Вахобов Комилжон Шахобидинович

Самаркандский филиал научно-практического медицинского центр
травматологии и ортопедии

Врач ординатор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11262042>

Введение: Признавая решающую роль компонентов иммунной системы при РА, исследование подчеркивает важность анализа СЖ, который является основным местом воспаления и иммунной активности при РА.

Цели: Основная цель — получить более глубокое понимание иммунологических характеристик СЖ пациентов с РА, уделяя особое внимание профилям цитокинов и типам иммунных клеток.

Материалы и методы. Методика исследования заключалась в детальном анализе синовиальной жидкости (СЖ) больных ревматоидным артритом (РА). Методы включали физические, химические и микроскопические оценки, иммуногистохимию, ПЦР, ОТПЦР и ИФА для идентификации специфических белков, экспрессии генов и уровней цитокинов. Основное внимание уделялось дифференцировке клеточных элементов с особым вниманием к лейкоцитам, эритроцитам и фагоцитам. Статистический анализ включал описательную статистику, повторные измерения, анализ выживаемости и корреляционный/регрессионный анализ с использованием такого программного обеспечения, как R-studio, для проверки данных. Эти методы позволили получить комплексное представление об иммунологических и физико-химических характеристиках СЖ при РА.

Полученные результаты. Исследование синовиальной жидкости (СЖ) у пациентов с ревматоидным артритом (РА) выявило существенные изменения в ее физических и биохимических свойствах. Наблюдалось заметное снижение вязкости СЖ в 5,73 раза по сравнению с контрольной группой, что указывает на значительные изменения в динамике суставной жидкости. Биохимический у больных РА СЖ отмечалось повышение уровня общего белка, достигающего $2450 \pm 0,08$ г/л, что на 61,9% выше контрольных значений. Кроме того, у больных РА СФ концентрация глюкозы была повышена ($5,18 \pm 0,14$ ммоль/л) по сравнению с контролем ($4,33 \pm 0,14$ ммоль/л). Анализ клеточного состава выявил увеличение количества лейкоцитов ($11,68 \pm 0,71$) и снижение количества эритроцитов

(1241±0,67) у больных РА по сравнению с контрольной группой с посттравматическим гемартрозом (1736±0,14). Эти данные указывают на значительные изменения в профиле иммунных клеток и предполагают сложный иммунный ответ при РА, характеризующийся изменениями уровней иммуноглобулинов и профилей цитокинов.

Выводы. Полученные данные подчеркивают критическую роль иммунных механизмов в патогенезе РА. Исследование предполагает, что подробный анализ СЖ может дать ценную информацию об иммунологическом ландшафте РА, помогая улучшить диагностику и лечение. Потенциал таргетной терапии, фокусирующейся на конкретных иммунных путях, выявленных в исследовании, становится многообещающим направлением лечения РА и уменьшения повреждения суставов.

Использованная литература:

1. Krumrey-Langkammerer M., R.Häfner. 2001. Evaluation of the ILAR criteria for juvenile idiopathic arthritis. J. Rheumatol. 28: 2544–2547.
2. Hu Z., K.Jiang, M. B.Frank, Y.Chen, J. N.Jarvis. 2018. Modeling transcriptional rewiring in neutrophils through the course of treated juvenile idiopathic arthritis. Sci. Rep. 8: 7805.
3. McLane L. M., M. S. Abdel-Hakeem, E. J.Wherry. 2019. CD8 T cell exhaustion during chronic viral infection and cancer. Annu. Rev. Immunol. 37: 457–495.
4. Mulherin D, Fitzgerald O, Bresnihan B. Synovial tissue macrophage populations and articular damage in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1996; 39:115–124. doi: 10.1002/art.1780390116